

РАЗДЕЛ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529161>

УДК 168.522

**ДИАЛОГ КУЛЬТУР ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО: НА ПРИМЕРЕ
КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ Г.САРАТОВА (ОТ УРБАНИСТИКИ ДО
АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА)**

М.Ю. Кияйкина,

доц.

М.В. Антипенко,

доц.,

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.

Гагарина,

г. Саратов

Аннотация: В статье рассматривается процесс интеграции сложившихся к началу XX столетия традиций в современном культовом зодчестве на примере реконструкции сохранившихся объектов и нового строительства в городе Саратове. Архитектура является постоянным окружением человека, т.е. является активным информационным пространством присущим каждому обществу в определенный период, с ярко выраженными периодами подъема и упадка. В статье выявлены и обобщены архитектурные формы с точки зрения информационного потенциала города Саратова.

Ключевые слова: православные церкви, культовое зодчество, город Саратов, региональные особенности, типология, планировочная структура, архитектурный декор

**DIALOGUE OF CULTURES OF THE PAST AND PRESENT: ON THE
EXAMPLE OF THE CULTURAL ARCHITECTURE OF SARATOV
(FROM URBANISM TO ARCHITECTURAL DECOR)**

M.Yu. Kiyaykina,

Assistant Professor

M.V. Antipenko,

Assistant Professor,

Saratov State Technical University named after Yu.A. Gagarina,

Saratov

Annotation: The article examines the process of integration of the traditions established by the beginning of the 20th century in modern cult architecture on the example of the reconstruction of preserved objects and new construction in the city of Saratov. Architecture is a permanent environment of a person, i.e. is an active information space inherent in every society in a certain period, with pronounced periods of rise and decline. The article identifies and summarizes architectural forms from the point of view of the information potential of the city of Saratov.

Keywords: orthodox churches, religious architecture, the city of Saratov, regional features, typology, planning structure, architectural decor

История человечества – это диалог культур, при условии безусловной самобытности и неповторимости каждой, так одновременно происходит глобализация современного мира. Необходимым законом существования культуры является постоянное обращение к опыту других культур, т.е. диалог должен быть открытым. Культура – это поле взаимодействия различных этнических, социальных, экономических и временных пространств, от этапа становления, последующего функционирования и развития, при этом новое в ней возникает на стыке этих пространств, в пограничной ситуации, в период взаимодействия поколений, миграции населения, правительственных указов и т.д. Она определяется коммуникацией и предусматривает обмен, взаимопроникновение, обогащение и трансформацию информационного потенциала.

Исследование развития направлений современного культурного пространства под влиянием новых интеграционных процессов является актуальным, т.к. вся история культуры воплощает в себе системную модель окружающей действительности.

Россия представляется как универсальная цивилизация с наличием уникальной национально-многообразной культурой, синтезирующая западные и восточные социокультурные типы; поэтому обращение к культурно-исторической памяти, глубоким историческим и культурным корням развития культовой архитектуры позволит рассмотреть диалог взаимодействия культур с позиции связи с традицией, оценкой исторической и межпоколенной преемственности, не прерывистости и устойчивости в прошлом и в настоящем времени, дать оценку возможных перспектив дальнейшего развития в эпоху глобализации.

Диалог культур является сложноорганизованным феноменом и предполагает взаимную заинтересованность участников в диалоге: как создателей, строителей, так и зрителей. Взаимообусловленность

диалогического взаимодействия и реальных факторов жизни являются фундаментальной характеристикой данного диалога.

Век XXI принес в сознание людей осознание о необходимости сохранения локальных культур и защиты от глобальной культурной агрессии; потребовал новых видов культурного взаимодействия: с одной стороны, представление о множественности равноправных культур, их уникальности, с другой, об их интегрирующем начале, создающем культурное единство, без которого невозможно существование человечества. Самым перспективным представляется диалог между культурами с его имманентной установкой на равенство и партнерство, обеспечение культурной стабильности.

В условиях возрождения национального самосознания и сохранения не только уникальности этнических культур, но и духовно-культурной целостности России тема диалога культур приобретает особую актуальность.

«Культурное наследие представляет собой многофункциональную систему, которая отражает неразрывную связь времен и поколений. Культурное наследие – это совокупность всех культурных достижений общества, его исторический опыт, сохраненный в арсенале социальной памяти. Сущность культурного наследия составляют те ценности, которые созданы предыдущими поколениями, представляют исключительную важность для сохранения культурного генофонда и способствуют дальнейшему культурному прогрессу», отмечает Консергенова А.А. [1].

Диалог культур возможен также в форме сложившейся культурной традиции, например, во-первых, в форме диалога или, во-вторых, – неосознанно, когда перенимает достижения или религию своего политического противника, возможен и третий путь – путь к пониманию самого диалога культур, т.к. множество культур мира составляют некое единство, так как одновременно происходит развитие и формируется многообразие.

«Диалог-отношение» (художника – архитектора и зрителя) являющихся субъектами совершаемого действия. «Чем выше уровень культуры этноса, тем благоприятнее для нее оказывается знакомство с другой культурой. Здесь обычно действует селективный механизм, отбирающий только полезное и определяющий глубину проникновения одной культуры в другую» [2].

Единство культуры – в ее духовной сущности – это подчеркивают русские философы С. Булгаков и Н. Бердяев [3], подчеркивая религиозные, духовные корни культуры, отмечая, что культура не реально, но символически вырастает из религиозного культа.

История развития архитектуры Российской провинции формировалась в течении много сотен лет – это история несет мощный

духовный, культурный, эстетический, информационный потенциал. С освоением города Саратова началось и строительство первых православных храмов. На протяжении всей истории города в дореволюционный период на формирование своеобразия культового православного зодчества влиял целый ряд причин.

В связи с обозначенной проблемой нами рассмотрена преемственность сложившихся традиций в г. Саратове, как при реконструкции, так и при строительстве новых церквей, рассмотрена роль архитектурного декора в культовом строительстве.

В результате проведенного исследования, нами выявлено, что информационное поле архитектуры исторического ядра Саратова включает культовые, общественные и жилые здания; по результатам исследования выявлено, что «ключевые» элементы зоны достаточно стабильны; скатные кровли, купола луковичных и полуциркульных форм; фронтоны и щипцы треугольных и ступенчатых форм; аттики, многопрофильные карнизы и т.п. Однако, при кажущейся однотипности форм, каждому зданию соответствуют только ему присущие черты, которые выражаются: в декоре, пропорциях, сочетании элементов – ритме.

В статье рассматриваются как объемно пространственные, композиционно планировочные и стилистические решения, так и условия размещения объектов в новых условиях городской структуры.

Современные храмы систематизированы нами в соответствии со следующими характерными признаками:

- 1) храмы, построенные на историческом месте по сохранившимся чертежам;
- 2) построенные на историческом месте, сохранившие «дух места» (построенные на исторических местах, но по новым проектным решениям);
- 3) построенные на новых территориях, но в своем образе сохранившие традиции строительства православных церквей в Саратове;
- 4) церкви, не являющиеся характерными постройками в г. Саратове.

Формирование административного центра города Саратова, а ныне исторического центра сложившийся на Музейной площади, закладывается на рубеже конца XVI – начала XVII вв., когда на старой Соборной площади возводятся первые деревянные административные постройки: дом воеводы, приказная изба, городской храм. Появляются торговые лавки. В 1695 году закладывается каменный Троицкий собор – старейшая постройка в области в стиле московского или «нарышкинское барокко». Построенный по типу «корабля» восьмерик на четверике с шатровой колокольной и галереей, собор, несмотря на более поздние перестройки сохраняет свою первоначальную целостность и дух своей эпохи. В отличии от столичных

построек в декоре оконных наличников мы видим отсутствие разрывных фронтонов.

Позднее, вокруг Троицкого Собора (ныне Музейная площадь) вырастают наиболее представительные постройки в стиле классицизм. Особняк Ф. Катенева (ул. Челюскинцев, 12) арх. В.И. Суранова 1810 г. первое ордерное здание на площади – двухэтажный с мезонином каменный особняк с колонным портиком коринфского ордера, покоящемся на аркаде первого этажа. Здание купца Устинова (ул. Лермонтова, 34) арх. И.Ф. Колодинов 1813 г. с колонными портиками коринфского ордера в центре фасада и по углам здания, сами углы здания закруглены совместно с колонным портиком. Все видовое развитие подчинено восприятию Троицкого Собора.

По плану развития 1803 г. (арх. Лоссе Х.И.) – город получил перенос общегородского центра с Музейной площади в район нынешнего парка «Липки» году (Ново-Соборная площадь) и одновременно происходит изменение стилового направления в архитектуре. Территорию характеризует собор Александра Невского (1815-1826 гг.), проект архитектора В.П. Стасова в стиле ампир, а строительством руководил губернский архитектор Саратова В. И. Суранов (рис. 2 Минх А.Н. Соборная площадь, 1853 год [11]). Это центричное сооружение, перекрытое куполом и с шестиколонными портиками по трем сторонам. В 1840-1842 годах для завершения ансамбля была возведена трёхъярусная колокольня в том же стиле, что и собор по проекту саратовского архитектора В.Г. Петрова.

История формирования г. Саратова (XIX – нач. XX вв.) представляет собой сложный и длительный процесс, включающий: территориальный рост, период интенсивного строительства жилой и общественной застройки, так с 1847 по 1907 гг. число построек увеличилось более чем в два раза. 1840 – 1907 гг. – период эпохи саратовской эклектики. В этот же период (вторая половина XIX века) застраиваются новой застройкой улицы Немецкая и Никольская (готические Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии и Консерватория, эклектичные архиерейские ряды и церковь. Утоли мои печали). Все это представляет Саратов, как город единства и борьбы противоположностей. Его образный ряд вместил в себя и историю разных времен и народов и мечты о грядущем. Готические (Консерватория арх. С.А. Калистратов) и древнерусские (Утоли мои печали арх. П.М. Зыбин) образы соседствуют в постройках одной площади г. Саратова. Это противоположность и двух архитектурных школ: Калистратов С.А. ученик, так называемого «Северного модерна» (получивший образование в Швейцарии), а Зыбин П.М. – «Московского модерна». «Две столичные школы» сошлись на одной площади. Точно такое сочетание здесь было исторически: Католическая церковь и Собор Александра Невского (ныне

снесены) – противоположная диагональ модерну. А если обратить внимание на точку пересечения – это ныне памятник Чернышевскому, а ранее на этом же месте стоял памятник самодержцу Александру II на Новособорной площади, ныне площадь имени Н.Г. Чернышевского.

Новый этап культового строительства в России относится к периоду 2000 годов. Современные постройки православных церквей в г. Саратове можно разделить на четыре типа:

Самым ярким примером строительства церкви по историческим чертежам и фотографиям является возведение А. Невской часовни [4] (2004 г.) Несмотря на то, что некоторые декоративные детали часовни не были воссозданы, в целом здание повторяет копию первоначального объекта. Это и основные декоративные элементы, и пропорции сооружения.

1. Церковь во имя Илия Пророка была построена в 2017 году на историческом месте, на Ильинской площади. В 1818г на этом месте была сооружена каменная церковь во имя Илии Пророка [5] и разрушена в советское время. Новая постройка не повторяет проект церкви 1818 года, но отражает дух первоначального сооружения. Современная церковь так же построена в стиле классицизма. В ее проекте использовались те же объемно-пространственные и композиционно-планировочные решения, что и у церкви 1818г. В плане это корабль с ярко выраженной центральной частью, в объеме – ротонда на четверике. И хотя, этот проект является современным, все объемно-пространственные элементы церкви имеют гармоничные пропорции.

2. Для Саратовского края было характерно строительство шатровых церквей, построенных в различных стилевых направлениях. Продолжая эту традицию с конца 90-х годов, в Саратове был построен ряд шатровых церквей. Большинство из них выдержанны в стилистике «эkleктика» иногда с элементами архитектуры XVII в.

Возникновение новых центров притяжения с ростом города Саратова в 2000-х годах, – площади в Ленинском районе (аллея героев, храм Спиридона Тримифутского), Здачная (собор во имя св. Петра и Павла), в заводском районе (храм Всех святых, в земле Русской просиявших), – характеризуется размещением там культовых сооружений.

В начале XX вв. в Саратове строились церкви в русско-византийском стиле с использованием «кирпичной архитектуры». Церкви, построенные до революции в г. Саратове в этом стилистическом направлении это: Никольская церковь Крестовоздвиженского монастыря, 1899-1903 годах, Ново-Никольская церковь, 1904 г. архитектора Ю.Н. Терликова.

Преемственность традиции строительства в эклектических тенденциях русско-византийского направления, с элементами русской архитектуры мы видим во многих саратовских современных храмах.

В настоящее время, в строительстве современных храмов Саратова так же проявилась тенденция к использованию «кирпичной архитектуры», направления эклектики, свойственной для начала XX в. Это церковь во имя Равноапостольных Кирилла и Мефодия 2013г. на территории СГУ и большая церковь святителя Луки исповедника 2009 г. при 3-ей городской клинической больнице. В них повторилась традиция использования «кирпичной архитектуры» в русско-византийском стиле. Обе церкви центричные, крестообразные с купольным завершением и одной звонницей.

Другая ветвь эклектики – это эклектика с элементами историзма с использованием как композиционно планировочных, так и декоративных элементов XII в. В этой стилистике была построена (вышеописанная) Благовещенская церковь 1912 года. Современная Воскресенская кладбищенская церковь 2016г, построенная в «духе историзма», повторяет образ Благовещенской церкви прошлого столетия. Она так же имеет ассиметричное композиционно планировочное решение. А также звонницу.

Все эти рассмотренные церкви вписываются в традиционные рамки строительства храмов Саратова конца XIX в. и в своем образе сохранили традиции строительства православных церквей Саратова.

Необходимо выделить тип современных церквей, не являющихся традиционными постройками в г. Саратове.

Современное строительство православных церквей в Саратове, не всегда связано с продолжением и использованием уже сложившихся традиций Саратовского края. Есть церкви, которые в силу некоторых обстоятельств (желание заказчика или отсутствие необходимого финансирования) были построены в совершенно не характерных для края стилистических традициях. Например: Современный Владимирский храм 2006 года [6], расположенный в Детском парке и Георгиевская церковь 2011года в пос. Солнечный, были построены в не характерных для Саратова традициях псковско – новгородского стиля.

В современной литературе отмечают яркую характеристику самосознания современных горожан – сплав идентичностей, который называют «многогранным патриотизмом» [7, 8], они воспринимают городское пространство в основном фрагментами, испытывают и транслируют положительные эмоции и впечатления от окружающей их среды, такие как ощущение «своего города», гордость, восхищение и интерес. Трансляция городского культурного пространства (культурных сооружений) (рис. 1) в картинах (рис. 2), в граффити (рис. 3), инстаграммах, средствах массовой информации (СМИ) [10-12] на сегодняшний день являются неотъемлемой частью городского образа жизни и, следовательно, городского культурного пространства.

Сетевое сообщество различно по своей структуре: стихийно или целенаправленно сложившаяся система постоянных пользователей-соавторов Интернет-ресурса, осуществляющих информационный обмен с целью виртуального воспроизводства культуры [9]. Взаимодействие элементов триады «личность – общество – культура». Таблица 1. «Формирование культурного пространства средствами культовых сооружений» – наглядно вносит элемент диалога «времени» и «современности (интернет-среда)» в целом. Меняется время, но роль культовых сооружений для восприятия образа города сохраняется: от исторических зарисовок – через изображение культовых сооружений в произведениях художников – граффити – интернет трансляция визуальных образов. В таких условиях возрастает роль наполнения информацией Интернет-сайтов и порталов для восприятия сценария развития культурного пространства современного города.

Таблица 1 – Формирование культурного пространства средствами культовых сооружений

<p>Рисунок 1 – По рисунку Олеария Адама Около 1599-1671 Саратов. 1636 [12]</p>	<p>Рисунок 2 – Изображение культовых сооружений в произведениях художников Минх А.Н. 1853 год [11]</p>	<p>Рисунок 3 – Граффити фестиваля уличного искусства [10] «Легенды Саратова» 2014 год</p>

Таким образом, на основе результатов исследования можно сделать вывод, что большинство православных храмов – построенных и восстановленных – отличаются преемственностью культурных норм, традиций. Незначительные отступления от традиционных для храмового зодчества саратовской губернии от норм обусловлены косвенным влиянием стилевых течений архитектуры и субъективными факторами местного характера (желание заказчика, условия финансирования и т.д.). И поэтому мы скорее можем говорить о преемственности этих традиций, нежели наоборот. Но, тем не менее, учитывая, что строительство храмовых сооружений не

является регламентированным в выборе стилистических направлений, то архитектор или заказчик имеют право выбора стилистики сооружения, а соответственно архитектурного декора. Тем самым, учитываем и сохраняем сложившиеся традиции строительства православных храмов г. Саратова – мы сохраняем своеобразие, и неповторимые черты нашего города.

XXI век – это эпоха информационного взрыва, создавшаяся на фундаменте развития архитектурного пространства с древнейших времен до наших дней.

Список литературы

[1] Копсергонова А.А. Культурное наследие : философские аспекты анализа : Автореферат дис. канд. философских наук. / А.А. Копсергонова. – Ставрополь, 2008. 22 с.

[2] Садохин А. Этнология / А. Садохин, Т. Грушевицкая. // Издат. Центр «Академия». – Москва, 2000. 304 с.

[3] Бердяев Н.А. Философия неравенства. / А.Н. Бердяев. // Институт русской цивилизации. – Москва, 2012. 624 с.

[4] Энциклопедия Саратовского края: в очерках, событиях, фактах, именах / [редкол.: В.И. Вардугин и др.]. // изд. 2-е, перераб. Приволж. изд-во. – Саратов., 2011. 443 с.

[5] Валеев В.Х. Из истории саратовских церквей. / В.Х. Валеев. // Приволж. кн. изд-во. – Саратов, 1990. 208 с.

[6] Православные храмы. В трех томах. Т.2. Православные храмы и комплексы: Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99). МДС 31-9.2003/АХЦ «Арххрам». – М.: ГУП ЦПП, 2003. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.wco.ru/biblio/books/stroy1/H24-T.htm>. (дата обращения: 05.08.2021).

[7] Павлюк С.Г. Традиционные и исторические районы как форма территориальной самоорганизации общества: на примере США и России: Автореф. дис. канд. геогр. наук. / С.Г. Павлюк. – Москва, 2007. 27 с.

[8] Кашкабаш Т.В. Интерпретация городского пространства в современных условиях. / Т.В. Кашкабаш. // Современные исследования социальных проблем. -2012. №10. 51-62 с.

[9] Губанков А.Н. Сетевые СМИ в культурном пространстве города: коммуникация, интерпретация, диалог: Автореф. дис. канд. Культурологи. / А.Н. Губанков. – Санкт-Петербург, 2011. 22 с.

[10] “Художников наградили за разрисованные арки проспекта Кирова», интернет газета «Четвертая Власть» 16.092014. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.4vsar.ru/news/52647.html>. (дата обращения: 03.07.2021).

[11] Старый Саратов сайт Андрея Худякова. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://old-saratov.ru/galereya/pejzazhy/>. (дата обращения: 03.07.2021).

[12] Администрация муниципального образования «Город Саратов». [Электронный ресурс]. – URL: <http://saratovmer.ru/Sarizo/>. (дата обращения: 03.07.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kopsgergonova A.A. Cultural heritage: philosophical aspects of analysis: Abstract dis. Cand. philosophical sciences. / A.A. Kopsgergonova. – Stavropol, 2008. 22 p.

[2] Sadokhin A. Ethnology / A. Sadokhin, T. Grushevitskaya. // Publishing. Center "Academy. – Moscow, 2000. 304 p.

[3] Berdyaev N.A. Philosophy of Inequality. / A.N. Berdyaev. // Institute of Russian Civilization. – Moscow, 2012. 624 p.

[4] Encyclopedia of the Saratov Territory: in essays, events, facts, names / [editorial board: V.I. Vardugin and others]. // ed. 2nd, rev. Privolzh. publishing house. – Saratov., 2011. 443 p.

[5] Valeev V.Kh. From the history of Saratov churches. / V.Kh. Valeev. // Privolzh. book publishing house. – Saratov, 1990. 208 p.

[6] Orthodox churches. In three volumes. T.2. Orthodox churches and complexes: Design and construction manual (to SP 31-103-99). MDS 31-9.2003 / АНХ "Арххкхрм". – М.: GUP TsPP, 2003. [Electronic resource]. – URL: <http://www.wco.ru/biblio/books/stroy1/H24-T.htm>. (date of access: 05.08.2021).

[7] Pavlyuk S.G. Traditional and historical areas as a form of territorial self-organization of society: the example of the United States and Russia: Avtoref. dis. Cand. geogr. sciences. / S.G. Pavlyuk. – Moscow, 2007. 27 p.

[8] Kashkabash T.V. Interpretation of urban space in modern conditions. / T.V. Kashkabash. // Modern research of social problems. -2012. No. 10. 51-62 p.

[9] Gubankov A.N. Network media in the cultural space of the city: communication, interpretation, dialogue: Author's abstract. dis. Cand. Culturologists. / A.N. Gubankov. – St. Petersburg, 2011. 22 p.

[10] "Artists were awarded for the painted arches of Kirov Avenue.", Internet newspaper "Fourth Power" 09/16/2014. – [Electronic resource]. – URL: <https://www.4vsar.ru/news/52647.html>. (date of access: 03.07.2021).

[11] Old Saratov site of Andrey Khudyakov. – [Electronic resource]. – URL: <http://old-saratov.ru/galereya/pejzazhy/>. (date of access: 03.07.2021).

[12] Administration of the municipal formation "City of Saratov". [Electronic resource]. – URL: <http://saratovmer.ru/Sarizo/>. (date of access: 03.07.2021).

© М.Ю. Кияйкина, М.В. Антипенко, 2021

Поступила в редакцию 16.06.2021
Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Кияйкина М.Ю., Антипенко М.В. Диалог культур прошлого и настоящего: на примере культовой архитектуры г. Саратова (от урбанистики до архитектурного декора) // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 50-60. URL: <https://ip-journal.ru/>